

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041010>

УДК 622.24.08

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Н.И. Маликов,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии тепло- и электроснабжения отдаленных северных месторождений. Большое внимание уделено поиску решения вопроса энергообеспечения объектов эксплуатационного бурения. В работе описывается схема энергоснабжения производственных объектов при кустовом бурении с утилизацией тепла выхлопных газов газотурбинной установки. Приведены достоинства работы газотурбинных установок. Рассмотрены микрогазотурбинные электроагрегаты.

Ключевые слова: газотурбинный агрегат, попутный нефтяной газ, теплоснабжение, электроснабжение

DEVELOPMENT OF ENERGY SUPPLY TECHNOLOGY FOR REMOTE GAS CONDENSATE DEPOSITS

N.I. Malikov,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: This article examines the technology of heat and power supply of remote northern fields. Much attention is paid to finding a solution to the issue of energy supply for production drilling facilities. The paper describes the power supply scheme for production facilities during cluster drilling with heat recovery from exhaust gases of a gas turbine unit. The advantages of the operation of gas turbine units are presented. Micro-gas turbine generating sets are considered.

Keywords: gas turbine unit, associated petroleum gas, heat supply, power supply

Бурение и освоение скважин на отдаленных газоконденсатных месторождениях в условиях Крайнего Севера отличается особым режимом энергообеспечения промысловых объектов. В нередких случаях затраты энергии на проведение производственных операций в разы ниже, чем расход энергии на теплоснабжение установок промысла, технологических и бытовых помещений.

В последнее время возникают сбои в системе централизованного электроснабжения, замечен рост тарифов на электроэнергию, стоимость строительства новых линий электропередач, а качество электроэнергии, в свою очередь, упало. А ведь для разработки северных месторождений, находящихся за полярным кругом, необходимо круглосуточное отопление потребителей, а зимой – еще более интенсивно и для большего количества объектов. [1]. Из-за дальнего расстояния строящихся объектов от действующих линий электропередачи становится экономически нецелесообразным применение централизованной энергосистемы. В данном случае, для решения вопроса энергообеспечения объектов поискового и эксплуатационного бурения используются локальные электротехнические комплексы на базе дизельных электростанций. Для теплоснабжения объектов применяются теплоэлектронагреватели и индивидуальные печи, использование которых ведет к росту стоимости создаваемой энергии.

Стоит отметить, что при разработке нефтяных месторождений, добывается попутный нефтяной газ в значительных объемах добычи. Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это не только ценное сырье для нефтехимии, но и важный ресурс в энергетике. Однако, основную его часть в большинстве случаев сжигают на факельных установках. Более рационально относится к вопросам утилизации попутного газа нефтегазовые компании стали из-за введенных повышенных штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ [2].

Согласно Постановлению Правительства РФ № 7 от 08.01.2009 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», при разработке месторождений требуется использовать 95 % попутного нефтяного газа. Поэтому является целесообразным при кустовом способе разработки группы скважин для осуществления тепло- и электроснабжения применение газовых энергогенерирующих установок, которые работают за счет попутного нефтяного газа, который производится на эксплуатируемом объекте.

В процессе буровых геолого-разведочных работ в экстремальных условиях северо-восточных районов и Якутии были проведены исследования [3, 4], которые показали, что расход топлива, необходимое для отопления здания буровой, буферной емкости для бурового раствора примерно соответствует средней тепловой мощности 50-60 кВт. Это, в свою очередь, можно сопоставить с количеством электрической энергии, которое необходимо для работы бурового оборудования. Этих затрат намного больше при нефтяном и газовом бурении эти. Для покрытия существенной тепловой нагрузки участка буровых работ целесообразно применение газогенераторных установок, работающих в режиме когенерации, то есть при одновременном производстве электроэнергии и тепла.

Чтобы утилизировать попутный нефтяной газ в качестве энергоносителя можно применять газотурбинные установки или газопоршневые агрегаты. Опыт использования в нефтяных компаниях газотурбинных установок и газопоршневых агрегатов показал, что газотурбинные установки имеют более высокий коэффициент выработки тепловой энергии на 1 кВт создаваемой электрической энергии. Поэтому эксплуатация таких агрегатов наиболее рационально [5].

Также в качестве достоинств газотурбинных установок в данных условиях нельзя не отметить широкий диапазон рабочих режимов, производительность, экологичность, что немаловажно. Одной из последних разработок в области газотурбинных установок являются микрогазотурбинные электроагрегаты. Данные агрегаты функционируют на горючем газе или на жидком топливе. Такие машины при генерации электричества дают коэффициент полезного действия до 35 %. Такие показатели сравнимы со значениями дизельных и газопоршневых машин [6].

Для условий низкотемпературного атмосферного воздуха, а также сильного ветра необходимо достаточное теплоснабжение, чтобы обеспечить технологический процесс, то есть для подогрева промывочной жидкости, создания комфортных условий труда бригады бурильщиков. Теплотери являются одним из основных параметров теплового режима буровой вышки. На количество тепла, рассеиваемого в окружающую среду, непосредственно влияет конструкция бурового здания. При эксплуатационном бурении используются вышки высотой 53-54 м сборно-щитовой и каркасной конструкций. Для работ на Крайнем Севере отличительной чертой является обшивка буровой вышки по периметру слоем рубероида или брезента. В конструкциях имеются технологические отверстия. Их общая площадь обычно составляет около 2 м². Основание вышки выполняется в виде площадки 10×10 м. В передней и задней гранях вышек имеются ворота 10,5-12 м, которые состоят из двух полураскосов. Данные структурные особенности позволяют большую часть теплотерь в здании буровой

направить на инфильтрацию холодного воздуха через технологические проемы и отверстия, а также потери теплоты приходится на изолирующие конструкции [7].

Существенное количество теплоты затрачивается также, чтобы поддержать рабочую температуру бурового раствора. Если не соблюдать тепловой режим циркуляции, то на стенках скважин может образоваться лед, также в элементах обвязки скважин могут возникнуть ледяные пробки. По этим причинам важно обеспечить подогрев бурового раствора в буферной емкости, учитывая температуру окружающей среды. Требуемая тепловая мощность будет рассчитываться в соответствии с количеством теплопотерь буферной емкости с раствором.

Если брать во внимание требуемую тепловую мощность, необходимую чтобы обеспечить нормальную работу бурового комплекса, то возможно создание когенерационного энерготехнологического комплекса на базе микрогазотурбинных электроагрегатов. Это позволило бы обеспечить энергетические нагрузки потребителя, а также уменьшить себестоимость производства энергии. Для этих целей была создана схема энергоснабжения производственных объектов при кустовом бурении с утилизацией тепла выхлопных газов газотурбинной установки [8].

Можно сделать вывод, что попутный нефтяной газ вполне может использоваться для увеличения энергоэффективности процессов кустового бурения. Эксплуатация микротурбин дает возможность создать автономный энерготехнологический комплекс для одновременного обеспечения электрических и тепловых нагрузок потребителей. Также при этом снижается себестоимость производства энергии, увеличивается эффективность преобразования первичного энергоносителя, повышается экологичность производства энергии. Коэффициент полезного действия при использовании электроагрегатов в когенерационном цикле может достигать 90 %. Использование автономных когенерационных энергоагрегатов является актуальным для районов, которые удалены от линий централизованного электрообеспечения, но при этом имеют значительную потребность в тепловой энергии.

Список литературы

[1] Игнатъев М. Самоэнергообеспечение становится одной из самых актуальных отраслевых задач. / М. Игнатъев. // Нефтегазовая вертикаль. – 2004. № 5. 72-74 с.

[2] Белоногова В.А. Энергообеспечение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. / В.А. Белоногова, Н.М. Космынина; науч. рук. Н.М. Космынина. // Проблемы геологии и освоения недр: труды XX

Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня основания Томского политехнического университета, Томск, 4-8 апреля 2016 г. : в 2 т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2016. Т. 2. 297-299 с.

[3] Калинин А.Г. Разведочное бурение: Учебник для вузов. / А.Г. Калинин, О.В. Ошкордин, В.М. Питерский, Н.В. Соловьев. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. 748 с.

[4] Лимитовский А.М. Электро- и теплоснабжение геолого-разведочных работ. / А.М. Лимитовский, А.Ю. Марков, М.В. Меркулов. – М.: Недра, 1988.

[5] Лимитовский А.М. Энергообеспечение технологических потребителей геолого-разведочных работ: Учебное пособие. / А.М. Лимитовский, М.В. Меркулов, В.А. Косьянов. – М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2008. 135 с.

[6] Пожидаев В.М. Микрогазотурбинные электроагрегаты – новое направление в малой энергетике. / В.М. Пожидаев. // Академия энергетике. – 2005. № 4. 26-33 с.

[7] Леушева Е.Л. Энергообеспечение производственных объектов в условиях Севера при кустовом строительстве скважин. / Е.Л. Леушева., В.А. Моренов. // Территория Нефтегаз – 2015. № 5. 92-95 с.

[8] Казаку А.В. Внедрение микротурбинных электростанций как альтернатива переработки попутного нефтяного газа в электроэнергию. / А.В. Казаку, А.В. Гоголев; науч. рук. В.Н. Арбузов. // Проблемы геологии и освоения недр : труды XX Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня основания Томского политехнического университета, Томск, 4-8 апреля 2016 г. : в 2 т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2016. Т. 2. 346-348 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ignatiev M. Self-energy supply is becoming one of the most pressing industry tasks. / M. Ignatiev. // Oil and Gas Vertical. – 2004. No. 5. 72-74 p.

[2] Belonogova V.A. Power supply for oil and gas fields in Western Siberia. / V.A. Belonogova, N.M. Kosmynina; scientific. hands. N.M. Kosmynina. // Problems of Geology and Subsoil Development: Proceedings of the XX International Symposium named after Academician M.A. Usov of students and young scientists, dedicated to the 120th anniversary of the founding of the Tomsk Polytechnic University, Tomsk, April 4-8, 2016: in 2 volumes – Tomsk: TPU Publishing House, 2016. Т. 2. 297-299 p.

[3] Kalinin AG Exploration drilling: Textbook for universities. / A.G. Kalinin, O.V. Oshkordin, V.M. Pitersky, N.V. Soloviev. – M.: LLC "Nedra-Business Center", 2000. 748 p.

[4] Limitovsky A.M. Electricity and heat supply for geological exploration. / A.M. Limitovsky, A.Yu. Markov, M.V. Merkulov. – М.: Nedra, 1988.

[5] Limitovsky A.M. Power supply for technological consumers of geological exploration works: Textbook. / A.M. Limitovsky, M.V. Merkulov, V.A. Kosyanov. – М.: ООО "IPC" Mask ", 2008. 135 p.

[6] Pozhidaev V.M. Micro-gas turbine generating sets are a new direction in small-scale power engineering. / V.M. Pozhidaev. // Academy of Energy. – 2005. No. 4. 26-33 p.

[7] Leusheva E.L. Power supply of production facilities in the North during cluster well construction. / E.L. Leusheva., V.A. Morenov. // Territory Oil and Gas – 2015. No. 5. 92-95 p.

[8] Kazaku A.V. Introduction of microturbine power plants as an alternative to processing associated petroleum gas into electricity. / A.V. Kazaku, A.V. Gogolev; scientific. hands. V.N. Arbuzov. // Problems of Geology and Subsoil Development: Proceedings of the XX International Symposium named after Academician M.A. Usov of students and young scientists, dedicated to the 120th anniversary of the founding of the Tomsk Polytechnic University, Tomsk, April 4-8, 2016: in 2 volumes – Tomsk: TPU Publishing House, 2016. Т. 2. 346-348 p.

© Н.И. Маликов, 2021

Поступила в редакцию 02.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Маликов Н.И. Разработка технологии энергообеспечения отдаленных газоконденсатных месторождений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 33-38. URL: <https://ip-journal.ru>